

THE MAIN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REGION**Ediseeva T.,***Candidate of Economic Sciences**Head of the Scientific expert&analytic center**of the Academy of the Sciences of the Sakha Republic (Yakutia)***Skryabin V.***Head of Intellectual property center**of the Academy of the Sciences of the Sakha Republic (Yakutia)***ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА****Едисеева Т.***к.э.н., руководитель Научного экспертно-аналитического центра**Академии наук РС (Я), г. Якутск, Россия***Скрябин В.***Руководитель Центра интеллектуальной собственности**Академии наук РС (Я), г. Якутск, Россия*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13326439>**Abstract**

In this article are considered the current directions of scientific and technological development of the region. The analysis of changes in federal legislation in the field of intellectual property is carried out. The ways of developing the scientific and technological potential of the region are considered.

Аннотация

В данной статье рассматриваются актуальные направления научно-технологического развития региона. Проведен анализ изменений федерального законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Рассмотрены пути развития научно-технологического потенциала региона.

Keywords: scientific and technological development, region, intellectual property, economic potential, competitiveness.

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, регион, интеллектуальная собственность, экономический потенциал, конкурентоспособность региона.

В настоящее время определена цель научно-технологического развития, которая заключается в обеспечении независимости и конкурентоспособности страны, достижения национальных целей развития и реализации стратегических национальных приоритетов путем создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала в целом. В Стратегии научно-технологического развития РФ¹ уточнен понятийный аппарат, в том числе такими понятиями, как «квалифицированный заказчик», «суверенитет Российской Федерации в технологической сфере», «важнейший инновационный проект государственного значения». Определены восемь больших вызовов, наиболее значимых для научно-технологического развития, девять приоритетов научно-технологического развития и пять показателей оценки эффективности мер и инструментов государственной политики в области научно-технологического развития.

Основными задачами научно-технологического развития региона являются:

сформировать эффективную систему взаимодействия науки, технологий и производства, обеспечить повышение восприимчивости экономики и общества к новым технологиям, создав условия для развития наукоемкого предпринимательства;

организация системы трансфера технологий, управления интеллектуальной собственностью, ее охраны и защиты, развития передовых инженерных школ, опытно-конструкторских производств и студенческих конструкторских бюро в целях обеспечения быстрого перехода к стадии практического применения результатов научных исследований.

Проанализировав стратегические документы страны, можно сделать вывод, что на сегодняшний день просматривается тренд на цифровую трансформацию отраслей экономики в целом. Данный тренд также выделяется на региональном уровне. В текущем году на федеральном уровне ведется работа по разработке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», плана мероприятий, обеспечивающих в том числе поддержку компаний и стартапов, разрабатывающих и производящих оборудование для хране-

¹ Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145

ния и обработки данных, а также создающих программное обеспечение. В рамках Стратегии НТР РФ актуальным вопросом выступает разработка, утверждение и реализация новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям, прежде всего в части средств производства и автоматизации, экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных).

При анализе научно-технологического потенциала региона приняты во внимание целевые показатели развития соответствующего технологического направления, включающие в себя в том числе показатели, характеризующие объемы выпуска и продажи продукции отечественного производства, уровень локализации производства, глобальную конкурентоспособность технологий и продукции (в том числе показатели экспорта), обеспеченность квалифицированными кадрами технологических направлений.

Необходимо отметить, в целях осуществления эффективной координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) в реализации проектов по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления региона для повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни населения создан проектный офис по цифровой трансформации

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Сегодня перед республикой стоит задача по актуализации стратегии в области цифровой трансформации за счет применения больших данных, искусственного интеллекта и геоинформационных технологий, особое внимание будет уделено вопросам подготовки кадров цифровой трансформации. В проекте задействован Научный экспертно-аналитический центр Академии наук РС (Я), включен в структуру проектного офиса и будет направлен на комплексную экспертную деятельность, актуализацию стратегических документов региона.

Важную роль в развитии научно-технологического развития региона вносит Центр интеллектуальной собственности Республики Саха (Якутия). Основной целью деятельности центра является обеспечение правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности, информационно-аналитическое и патентно-правовое обеспечение научно-исследовательской деятельности региона. На базе ЦИС РС(Я) в 2012 году создан Центр поддержки технологий и инноваций по соглашению с «Федеральным институтом промышленной собственности» (ФИПС). ЦПТИ, как инновационная структура без статуса юридического лица, способствует наращиванию инновационного потенциала республики через обеспечение информационной и научно-методической поддержки пользователей услуг ЦПТИ в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Рис 1. Коэффициент изобретательской активности по регионам Российской Федерации с учетом полезных моделей в 2018–2023 гг.

Для поступательного развития научно-технологического потенциала региона созданы все условия для повышения всех показателей. В целом при анализе изобретательской активности по регионам Рос-

сийской Федерации за последние шесть лет, Дальневосточный федеральный округ занимает четвертый, достаточно низкий, уровень активности, имея коэффициент менее 1.

Рис. 2. Коэффициент изобретательской активности в ДФО с учетом полезных моделей в 2018–2023 гг. В Дальневосточном федеральном округе снижение или повышение коэффициента изобретательской активности за наблюдаемый период являлось незначительным.

Рис. 3.

Коэффициент изобретательской активности в РС (Я) с учетом полезных моделей в 2018-2023 гг.

В 2022 году Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занимает восьмое место по использованию объектов интеллектуальной собственности в

РФ. На его долю приходится всего 1,43% всех используемых ОИС в РФ. В 2022 г. в ДФО всего было использовано 1011 ОИС.

Рис. 4. Использование ОИС в регионах ДФО на 2022 г.

Лидером по использованию ОИС в ДФО в 2022 г. является Приморский край с долей 32,05% от общего числа использованных ОИС в регионе. На втором месте находится Хабаровский край (17,61%), на третьем – Саха (Якутия) Республика (17,01%).

Совершенствование механизма развития научно-технологического потенциала, социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в целом, требует комплексного подхода и согласованной работы всех заинтересованных сторон – региональных и федеральных властей, бизнеса, населения и общественных организаций. Только таким образом можно достичь устойчивого и устойчивого развития региона, обеспечить благополучие его населения и реализовать его потенциал в полной мере.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие объективные выводы:

1. Реализация стратегии социально-экономического развития региона является основным этапом необходимости развития программно-целевого подхода, определения целей обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Эффективное и стабильное социально-экономическое региональное развитие напрямую зависит от четкости и точности положений стратегии регионального развития. Стратегия социально-экономического развития РС (Я) до 2032 года с целевым видением до 2050 года основывается на имеющихся возможностях, учитывает угрозы, риски и требования внешней среды региона с учетом имеющихся и потенциальных ресурсов развития, обладает определенной гибкостью и имеет потенциал отвечать внутренним и внешним меняющимся условиям.

2. Конкурентоспособность как многогранное понятие является результативным показателем, характеризующим совокупность различных факторов и условий. Развитая конкурентная среда на региональном уровне является как предпосылкой опти-

мального использования всех конкурентных преимуществ региона, а также его социально-экономического развития, обеспечения более высокого уровня жизни населения и его благосостояния.

В данном направлении Научным экспертно-аналитическим центром Академии наук РС (Я) проводятся исследования в области разработки методики оценки конкурентоспособности региона.

3. Развитие региональной инновационной системы, конкурентный анализ позволят всем заинтересованным сторонам, прежде всего, органам региональной государственной власти выявить потенциальные возможности и угрозы внешней среды, принимать управленческие решения, отвечающие целям и задачам стратегического развития региона в целях повышения его конкурентоспособности, социально-экономического развития, уровня и качества жизни населения.

Список литературы:

1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ от 28.02.2024 № 145.

2. Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 г. с целевым видением до 2050 г.: закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. № 2077-3 № 45-VI.

3. Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 2035 года: Указ Главы РС (Я) №1377 от 14.08.2020 г.

4. Постановление Правительства РС (Я) от 18.07.2022 N 448 (ред. от 04.04.2024) «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия)».

5. Программа стратегического развития Академии наук Республики Саха (Якутия) на период 2024-2028 годы: Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2023 г. № 1751-РГ.